

GT7 – Materialidades e circulações do livro

O papel do Editor-Publicador no mercado editorial independente brasileiro

Dra. Sandra Depexe (UFSM)
Mes. João Vitor da Silva Bitencourt (UFSM)

RESUMO

Publicações independentes existem há muito tempo, como veículo para dar voz aqueles que procuram explorar diferentes temas, formatos e experimentações gráficas. Já faz alguns anos que esse movimento tem tomado novas formas no Brasil, a partir das feiras gráficas, financiamentos coletivos ou publicações online. A partir de questionários online e entrevistas com editoras independentes e publicadores, começamos a analisar mais profundamente as relações presentes nesse meio, suas práticas tanto de publicação como de organização editorial. Assim, refletimos sobre como a figura do editor-publicador se insere neste contexto de produção editorial independente brasileiro, como essas práticas contribuem para o ecossistema editorial do país e para uma produção mais diversa. E as diferentes construções de sentido atreladas à figura do editor e do publicador, que são cada vez mais utilizadas de formas diferentes no meio independente, com uma possível abnegação ou modificação de como este editor é enxergado.

Palavras-chave: Mercado editorial, Publicações independentes, Editoras independentes, Editor.

ABSTRACT

Independent publications have been around for a long time as a vehicle to give voice to those looking to explore different themes, formats and graphic experimentation. For some years now, this movement has taken new forms in Brazil, from graphic fairs, crowdfunding or online publications. Based on online surveys and interviews with independent editors and publishers, we began to analyze more deeply the relationships present in this medium, its practices both in publishing and in editorial organization. Thus, we reflect on how the figure of the editor-publisher is inserted in this context of Brazilian independent editorial production, how these practices contribute to the country's editorial ecosystem and to a more diverse production. And the different constructions of meaning linked to the figure of the editor and the publisher, which are increasingly used in different ways in the independent environment, with a possible abnegation or modification of how this editor is seen.

Keywords: Publishing market, Independent publications, Independent publishers, Editor.

INTRODUÇÃO

O mercado editorial já passou por diversas mudanças, acompanha as evoluções tecnológicas, dos modos de produção e consumo, assim, é necessário sempre estarmos atentos a

estas novas práticas e figuras presentes no ecossistema editorial. Ao observar as formas de publicar e de se inserir nesse meio, podemos encontrar diferentes dinâmicas que podem nos dar pistas sobre o que acontece e quais os possíveis caminhos que serão trilhados daqui em frente.

A figura do editor no mercado editorial foi de grande protagonismo por muito tempo, ao ocupar o centro das decisões do que seria publicado, quais autores, obras, assim, aumentavam com o decorrer do tempo seu capital simbólico. Desta forma, era possível emprestar seu prestígio (BOURDIEU, 2008) e conhecimento para consagrar diferentes editoras e autores, validar publicações e temas que seriam discutidos. Com o passar do tempo isso se modificou, as editoras se tornaram empreendimentos cada vez mais complexos, deste modo vemos que

progressivamente afastado do arquétipo diletante, o ofício vai-se organizar profissionalmente e separar atribuições tradicionalmente aglutinadas num único agente, abrindo portas à consolidação da ideia de casa de edição e autorizando o declínio da individualidade como referência da actividade (MEDEIROS, 2012, p. 34).

Se transformam então as práticas desenvolvidas pelo editor, bem como a visão externa que se tinha sobre esta figura, com certa, “misticidade” sobre alguém apto para decidir o que deveria ou não ser disponibilizado para o público geral, temos agora com as novas ferramentas proporcionadas pela internet a possibilidade de qualquer pessoa publicar o que bem entende. Essas práticas mais amplificadas de publicações vão também trazer novas questões a serem exploradas, com um desenvolvimento exponencial do mercado independente.

Ao falar especificamente das publicações independentes no Brasil nos últimos dez anos, vemos um crescimento das feiras gráficas como expoente do movimento independente, um lugar de experimentação, trocas e liberdade. Para muitos uma parte vital do seu ciclo de publicações, mas para outros já é possível notar como a internet ocupa esse lugar principal de desenvolvimento e comercialização das publicações.

As possibilidades de se publicar proporcionadas pela internet, a ampliação de plataformas e redes sociais modificou consideravelmente as formas de organização e entrada no mercado editorial independente. Desde a autopublicação, através da Amazon ou de outros meios, financiamentos coletivos e lojas próprias, existem inúmeras formas de espalhar a mensagem que

você deseja contar para o mundo.

Muito do apelo desse tipo de publicação vem do fato de todo o processo poder ser feito sem muitos recursos iniciais e principalmente sem depender de outras pessoas, em diversos casos os próprios autores cuidam de todo o processo até a publicação final da obra. Seja com o intuito de chamar a atenção de editoras maiores para publicações seguintes ou porque realmente acredita que essa é a melhor forma de conseguir falar o que deseja.

Existe então a ideia de que ao não ter uma editora ou alguém que tome as decisões temos um empreendimento totalmente independente, no entanto, alguém vai tomar essas decisões, nesse caso o próprio autor, que acaba por seguir de modo geral as etapas do projeto editorial. Vemos nesse caso surgir algumas questões, como a ideia de que nessa configuração de publicação não exista um editor e o uso da palavra publicador começa a ser amplamente utilizada, muitas vezes como sinônimo e em outros momentos adicionam outros significados.

Partimos das reflexões advindas da dissertação Mercadoria e significações: práticas das editoras independentes no Brasil (BITENCOURT, 2022), utilizamos como ferramenta de coleta de dados inicialmente questionários voltados a pessoas inseridas no mercado editorial independente para uma aproximação do campo e para melhor entender sua organização. Posteriormente, através dos respondentes do questionário e indicações, realizamos entrevistas abertas com pessoas que representassem diferentes instâncias presentes neste ecossistema independente, desde artistas visuais, colecionadores, autores, editores, etc., para então, desenvolver um diálogo mais aprofundado sobre as publicações independentes, questionamos desde quais eram suas concepções do que é ser independente, motivações, como enxergam o cenário no Brasil atualmente e criamos um espaço aberto para que surgissem novas contribuições. No presente artigo, pretendemos explorar brevemente a gênese da figura do editor e investigar como, no atual mercado editorial independente brasileiro, a ideia de publicador se desenvolve e começa a estar tão presente nos discursos de quem faz parte deste mercado.

A FIGURA DO EDITOR

O editor é uma figura emblemática do negócio do livro, com representações e ideias diferentes que rondam sua identidade, é um ser feito de pluralidades, visto muitas vezes com glamour de uma profissão que tem o poder de escolha e dita tendências culturais ou é visto como alguém que apenas procura pelo próximo *best-seller* e que não abre espaço para jovens autores. Segundo Bourdieu:

como o livro, objeto de duas faces (econômica e simbólica), é tanto mercadorias como significação, o editor é também um personagem duplo, e deve saber conciliar a arte e o dinheiro, o amor à literatura e a meta de lucro, por meio de estratégias que se situam em algum lugar entre dois extremos: a submissão cínica aos critérios comerciais e a indiferença heróica ou desatinada às necessidades econômicas (BOURDIEU, 2018, p. 222)

Esse papel com dois lados conflitantes, mas que se complementam é uma marca do editor como ator social presente no ecossistema editorial, muitas também foram as mudanças em como esta posição é vista e construída. De uma concentração no seu poder de escolha a aplicação de seu capital simbólico para tomar as melhores decisões e agraciar os autores mais merecedores, com a modernização da edição, algumas mudaram.

Com a evolução e desenvolvimento do mercado e das casas editoriais, as configurações internas se modificaram e também o editor foi se adaptando para esta nova realidade, em que muitas vezes, está inserido em um ambiente corporativo ou de grandes conglomerados editoriais. Assim, é possível inferir que “a lógica do mercado editorial esvazia a autonomia e o poder do editor enquanto articulador intelectual criativo no processo da produção editorial, convertendo-o em mero funcionário da indústria do entretenimento a serviço dos conglomerados” (NASCIMENTO, 2022, p. 42).

Essas dualidades são uma marca do editor como figura de destaque no mercado editorial, que precisa equilibrar sua criação artística e o desenvolvimento de um negócio minimamente rentável, isso se aplica a todos os níveis, de pequenos a grandes. Tais relações se complexificam

cada vez mais, deixam mais difícil entender as posições ocupadas por quem está inserido neste mercado editorial. Assim, entendemos que

o comércio de arte – comércio das coisas de que não se faz comércio - pertence à classe das práticas em que sobrevive a lógica da economia pré-capitalista [...] e que, funcionando como se tratasse de denegações práticas, não conseguem fazer o que fazem a não ser procedendo como se não fizessem.

Essa mudança de uma visão mais “glamourizada” de um editor que era quase que um escolhido para repassar seus conhecimentos e prestígios nas publicações e autores que estavam sob seus cuidados, para alguém que está inserido na hierarquia de grandes empresas pode ter sido um ponto de virada na percepção e ideias que rondam este posto. Um possível fator para isso é “a diluição de fronteiras entre editor-empresário e coordenador editoria é, eventualmente, mitigada pela diferenciação formal e funcional que se estabelece entre o editor e o director de colecção ou director literário de uma casa editora” (MEDEIROS, 2012, p. 35). Vemos então o surgimento de hierarquias mais complexas nos empreendimentos editoriais que, como mencionado anteriormente, não deixam mais todas as decisões unicamente na mão do editor.

PUBLICAÇÕES INDEPENDENTES NO BRASIL

As publicações independentes no Brasil tem uma longa história, no qual é possível inferir que “a partir de um trabalho notadamente isolado, os editores artesanais brasileiros tiveram fundamental importância na divulgação de novos autores nacionais, poetas estrangeiros e artistas plásticos a partir da década de 1950” (CRENI, 2013, p. 15). A autora aponta como esse movimento fomentou a diversificação das publicações no Brasil, ao revelar novos autores nacionais e introduzir diferentes autores estrangeiros no país. É possível fazer uma relação deste momento também com o contexto que vemos nos últimos anos, em que as publicações independentes, de diferentes formas, se apresentam como um espaço de ampliação dos discursos que circulam na esfera literária.

Atualmente essas formas de publicar se modificam cada vez mais, através das novas tecnologias, bem como novas formas de se organizar. É possível notar um crescimento das feiras gráficas como locais aglutinadores dessas produções do meio para o fim dos anos 2010, momento de grande atividade e novas publicações. Assim, podemos ver que atualmente no Brasil “tais iniciativas, que [...] nem sempre se dedicam exclusivamente à produção de livros, começaram a ocupar espaços de visibilidade na cena pública, trazendo à tona outras formas de conceber não apenas a “independência”, mas também a própria prática editorial” (MUNIZ JÚNIOR, 2016, p. 15).

É possível notar diferentes projetos de publicação e materiais que circulam o mundo editorial, muitas vezes como mais uma forma de expressão de seus produtores, mas também como maneira de diversificar sua produção e retorno financeiro. Para assim também conseguir tornar o projeto financeiramente possível de se desenvolver, algo que talvez apenas com as publicações seja mais difícil.

Assim, é possível inferir que

A oposição às corporações editoriais e a defesa da bibliodiversidade são os principais elementos do discurso em torno das práticas editoriais independentes. O que talvez não esteja claramente dito é que as casas editoriais independentes fazem parte de uma mesma engrenagem, que é o mercado editorial capitalista, e, ainda que elas possam estar em lados opostos, estão na mesma arena de disputas e interesses. (NASCIMENTO, 2022, p. 15)

Entender esta dualidade entre o discurso de editoras e publicadores independentes é um ponto importante para a evolução das discussões sobre o tema e pode também ser um desafio, principalmente quando se tem um contato ou se utiliza de mecanismos de pesquisa que se fiam no relato de quem está diretamente envolvido na prática. Enxergar as publicações independentes como algo que vai contra as ditas práticas próprias de grandes editoras que visam unicamente o ganho econômico, totalmente inseridas no mecanismo capitalista pode acarretar em uma visão simplista de um sistema complexo. Já que, como apresenta Nascimento (2022), essas editoras independentes inevitavelmente também estão inseridas no mesmo sistema capitalista, mesmo que

Em seguida, na Figura 2, podemos ver as funções exercidas pelos respondentes do questionário e temos autor despontando em quantidade expressivamente maior do que as outras funções e em seguida Editores e Publicadores com uma porcentagem muito próxima, seguido por Organizadores. Essas quatro primeiras funções apontadas pelos respondentes são as principais neste contexto e nos faz refletir, ao levar em conta a relação entre autores, editores e publicadores, como esses indivíduos se veem inseridos no mercado independente.

Fonte: produzido pelos autores (2022)

Tivemos uma grande quantidade de respondentes que se autodeclararam como autores e tinham como principal meio de publicação a Amazon. Sabemos que boa parte de quem publica na plataforma é quem cuida de todos os processos editoriais do livro até a sua finalização, podemos inferir então, que nesta instância eles também assumem a identidade e atribuições de editores. Na categoria de publicadores, vemos uma quantidade expressiva de pessoas que constituem um empreendimento editorial que conta apenas com elas mesmas de membros fixos, mas que coordenam todas as operações necessárias para as publicações, muitas vezes ao contratar freelancers e membros não fixos de uma equipe. Funções e atividades que também poderiam ser mais diretamente ligadas a figura do editor e se assim desejassem, tomadas para si como forma de identificação e construção do seu projeto editorial.

Essas relações entre autor e editora no mercado independente é muito ligada, já que muitas das vezes é o próprio autor que inicia o projeto através da autopublicação em menor escala e com o tempo se desenvolve e cresce. A partir daí temos dois caminhos possíveis, primeiro a editora ou projeto editorial pode se expandir e o autor se manter unicamente na autopublicação, apenas com projetos mais complexos ou ocorre uma mudança para o aceite de outros autores que serão editados e publicados através deste selo. Em ambos os casos, no momento que este autor toma para si parte ou a totalidade do processo editorial, ele assume também a figura de editor que está então inserido na sua editora independente de pequeno porte. No entanto, muitas vezes, esse autor não assume essa mudança de maneira a se ver e se mostrar como um editor, vemos então surgir o publicador, muitas vezes usado como uma espécie de termo guarda-chuva para englobar essa ideia de autor-editor sem, talvez, tomar para si a carga significativa desta figura, mas também se inserir e trazer para o seu projeto editorial independente uma estrutura e hierarquia que pode ser vista e mais próxima de editoras convencionais. Possivelmente a ideia da existência de um editor, essa figura que pode decidir, vetar e fazer modificações não esteja alinhada com a ideia de publicações independentes desenvolvida por muitos, entretanto, é exatamente essas funções exercidas também em uma pequena editora independente ou até em projetos de uma pessoa.

Também podemos notar no próprio mercado independente a construção de diferentes noções do que é ser independente e de como esses diferentes empreendimentos se organizam para publicar e comercializar suas produções. Rafaela Jemmene, uma das entrevistadas que é artista visual e trabalha com a produção de livros de artista, fala sobre as dificuldades de comercialização no ambiente online, afirma que "fica mais complicado quando você não é uma editora, né? Porque eu acho que mesmo as pequenas editoras elas têm uma estratégia de distribuição muito mais elaborada que a minha" (BITENCOURT, 2022, p. 71). Podemos notar como existe essa diferenciação entre pequenas editoras independentes e artistas ou publicadores que, como Rafaela Jemmene, utilizam seus nomes como marca na hora de comercializar e acabam por não tomar para si a figura de editores, talvez por não se verem inseridos em uma configuração editorial mais complexa, mesmo ao realizar todas as atividades necessárias em seu

processo editorial. Algo passível de nota ao levar em conta como esse discurso dos publicadores é construído e em pensar nas construções de significado que essas palavras carregam,

O vocabulário anglo-saxónico reconhece a diferenciação de actividade, atribuindo ao publisher o desígnio daquele que produz materialmente o livro, [...] designando o editor como aquele a quem compete o estabelecimento da fisionomia e jaez do texto. Se os meios de produção editoriais são pertença do publisher, ao editor cabe mais o encargo de caçador-recolector do que a propriedade, estabelecendo frequentemente com o primeiro uma relação de assalariamento (MEDEIROS, 2012, p. 35).

Talvez uma das questões presentes, em conjunto com outros pontos já levantados em relação à figura do editor, seja também uma importação deste conceito anglo-saxónico que separa as figuras de editor e *publisher*. Em que, se dividem em duas figuras: as etapas de organização do fluxo editorial e a prática do fazer dos livros, sua concepção e criação mais práticas. Possivelmente essa diferenciação do editor e publicador seja aplicada, mesmo que de forma inconsciente, por quem trabalha de forma independente como uma maneira de se afirmar de uma maneira que se aproxime mais da sua identidade, da maneira como publica e dos discursos presentes em seus materiais. Certamente é necessário explorar esse tema e hipóteses que podem ser desenvolvidas ao levar em conta as identidades e discursos que envolvem o mercado editorial independente brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A figura do editor é uma das bases do mercado editorial, com diversas teorias e estudos desenvolvidos sobre, em contrapartida, as publicações independentes e sua organização, especialmente no Brasil, são um tema não tão explorado e também de rápido desenvolvimento e mudança. A organização destes projetos editoriais independentes é um tema de interesse cada vez mais explorado em trabalhos acadêmicos, procurar entender como se dão essas organizações e práticas do meio parecem ser um bom caminho para a construção de uma base de conhecimentos sobre o tema.

Neste artigo, procuramos iniciar uma discussão sobre como em muitos projetos editoriais independentes, parece haver uma recusa ou receio de assumir a identidade de editor, mesmo que na prática já se desenvolvam todas as atividades atribuídas ao mesmo. Não temos uma resposta definitiva do porquê desta atitude, mas podemos levantar algumas hipóteses, desde não se ver sob imagem desta figura do editor, tanto por ser um empreendimento menor, mas também possivelmente por enxergar nisso uma estrutura do mercado editorial tradicional. Muitas publicações e projetos editoriais independentes são desenvolvidos por apenas uma pessoa, o que também leva a esta ideia que não poderia se considerar uma editora ou editor.

Como mencionado logo acima, estas são algumas inferências iniciais sobre o tema advindas das reflexões da dissertação, que ainda precisam de mais desenvolvimento e investigação. Mas acreditamos na potencialidade de se pensar sobre como essas figuras tanto do editor e publicador se organizam no espaço editorial independente, seus discursos e como isso afeta na organização e construção desse mercado.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, João Vitor da Silva. *Mercadoria e significações: práticas das editoras independentes no Brasil*. Orientadora: Sandra Depexe. 2022. 110 p. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/27417>. Acesso em: 2 maio 2023.

BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. In: BOURDIEU, Pierre (Org.). *A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos*. 3. ed. Porto Alegre: Zouk, 2008.

BOURDIEU, Pierre. Uma revolução conservadora na edição. *Política & Sociedade*, Florianópolis, v. 17, n. 39, p. 198-249, 2018.

CRENI, Gisela. *Editores artesanais brasileiros*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013

MEDEIROS, Nuno. Notas sobre o mundo social do livro: a construção do editor e da edição. *Revista Angolana de Sociologia* [Online], 9 | 2012, posto online no dia 11 dezembro 2013, consultado no dia 21 maio 2023. URL: <http://journals.openedition.org/ras/412>; DOI: <https://doi.org/10.4000/ras.412>

MUNIZ JR., José de Souza. *Girafas e bonsais: editores “independentes” na Argentina e no Brasil (1991-2015)*. 2016. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

NASCIMENTO, Marcos Roberto do. *Graus de Independência/Dependência (GIDs): um instrumento de análise das práticas e estratégias das casas editoriais brasileiras*. Orientador: Profa. Dra. Ana Elisa Ribeiro. 165 p. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagens) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=307. Acesso em: 18 abr. 2023.

Como citar este texto:

DEPEXE, Sandra; BITENCOURT, João V. S. O papel do Editor-Publicador no mercado editorial independente brasileiro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.